

ЯЗЫК МИРА. ЗАЧЕМ УЧАТ РУССКИЙ ЯЗЫК СЕГОДНЯ

Таирова Малика Акрамовна*Студентка 4-го курса Самаркандского Государственного института
по направлению «Русский язык и литература»*

*Русский язык! Тысячелетия создавал народ
это гибкое, пышное, неисчерпаемо богатое,
умное, поэтическое и трудовое орудие своей
социальной жизни, своей мысли, своих чувств,
своих надежд, своего гнева, своего великого
будущего.*

А.Н.Толстой

Annotation. Russian is one of the most widely spoken languages in the world. It is one of the eight international languages. This means that people of different nationalities communicate with each other in Russian. Do Russian speakers need to study it? Maybe it's better to learn as many foreign languages as possible? Of course, the more languages a person knows, the more cultured and developed he is. But knowing the language in which you communicate and think is simply necessary.

Key words: foreign language, distance learning, social networks, modern technician, linguist.

Аннотация. Русский язык — один из самых распространённых языков в мире. Он входит в число восьми международных языков. Это означает, что люди разных национальностей общаются друг с другом на русском языке. Нужно ли его изучать русскоговорящим людям? Может, лучше изучить как можно больше иностранных языков? Конечно, чем больше языков знает человек, тем он культурнее и развитее. Но знать язык, на котором общаешься и мыслишь, — это просто необходимо.

Ключевые слова: иностранный язык, дистанционное обучение, социальные сети, современные техник, лингвист.

Ведение.

Сегодня всем очень важно знать иностранные языки. Мир становится все более и более глобализированным, и двуязычие становится не просто диковинкой, а требованием времени. Изучение иностранных языков является жизненно важным навыком, направленным на то, чтобы научиться по-настоящему общаться с другими людьми и находить с ними общий язык. Зачем нам нужно изучать иностранные языки? Я сейчас напишу о причинах, по которым мне нужно учить русский язык.

1. Изучение русского языка развивает ваш мозг. Исследование, сколько вам лет продемонстрировали когнитивные преимущества изучения другого языка, независимо от того, кто вы. Эти исследования показали, что двуязычные люди имеют

большой мозг, лучшую память, более творческие, способные решать проблемы и так далее. Эти преимущества не только облегчают изучение большого количества языков, но и позволяют выучить все. Возможность быстро переключаться между задачами особенно важна в современном многозадачном мире. Двуязычные задачи могут быть заменены намного быстрее, чем их одноязычные аналоги, и выполнять множество других задач одновременно.

2. Когда вы изучаете иностранный язык, путешествия становятся дешевле и проще. Конечно, многим нравится путешествовать. Знание языка зависит от вас, когда вы едете за границу, дает большие преимущества. Когда вы идете на простую еду, вы можете легко объяснить, какое блюдо вы хотите. Спросите дорогу у местных жителей самостоятельно вы можете играть без труда, спросив. Если вы возьмете с собой гида, вам будет очень дорого.

3. Изучение русского языка открывает мир для поиска работы. Не секрет, что изучение иностранного языка может улучшить перспективы трудоустройства. Больше компаний, чем когда-либо прежде, работают в нескольких, а часто и в десятках стран мира, но они не могут этого сделать, не нанимая людей, понимающих хотя бы один русский язык. Даже в небольших местных компаниях умение говорить на втором языке, скорее всего, выделит вас среди других работодателей.

4. Это позволяет вам заводить новых друзей во время изучения русского языка. Знакомство с новыми интересными людьми и развитие дружеских отношений на всю жизнь — это, безусловно, цели, к которым стоит стремиться, а изучение другого языка — верный способ ускорить процесс. Язык выражает наши чувства, наши желания помогает протянуть руку и связаться с другими людьми вокруг нас и построить значимые отношения.

5. Изучение русского языка побуждает вас мыслить более открыто. Изучение русского языка и освоение совершенно новой культуры и мировоззрения — самый верный путь стать открытым, понимающим, толерантным человеком, и он абсолютно бесценен. Увидеть мир с другой точки зрения и понять, откуда вы и другие пришли, — это фантастический, открывающий глаза опыт.

6. Изучение русского языка помогает лучше понять их язык и культуру даст. Изучение русского языка на самом деле привлекает вас к обратной психологии и позволяет лучше понять родной язык и культуру. Это одно из самых неожиданных преимуществ изучения русского языка. Вы лучше узнаете не только культурные традиции, но и грамматику, словарный запас и стили произношения вашего родного языка. Наверное, это то, что аудирование, чтение и, конечно же, иностранный язык дает бывшим одноязычникам объясняет, что навыки письма улучшились. Изучение иностранных языков преимущества имеют возможность адаптировать вас, чтобы добиться успеха практически во всех аспектах вашей жизни. Изучение русского языка очень важно, и таких причин учить русский язык бесчисленное множество. Изучение русского языка помогает преодолевать языковые барьеры и углубляет взаимопонимание людей уровень. Что ж, давайте поговорим о том, почему учителям, не владеющим иностранным языком, важно знать язык. Тем более сейчас учителя обязаны знать русский язык. Почему это необходимо? Я хочу поделиться своими мыслями по этому поводу. Общеизвестно, что русский язык признан языком СНГ.

В настоящее время каждый второй ребенок изучает русский и английский языки. Ну, по крайней мере, я не спустился, не объяснившись сначала. Чтобы воспитать такую молодежь, необходимо иметь базовое образование на русском языке, вне зависимости от учителя в какой-либо области.

Одним словом, знание русского языка доступно каждому является ключом к новым возможностям. Если ты хорошо знаешь свою область, откроется одна дверь, а если ты знаешь русский язык, откроется другая дверь. Именно, знание языка открывает двери для всего мира.

Список использованной литературы:

1. Ехпанс.ru
2. О'zME. 1-tom. Toshkent, 2000
3. Успенский Л. «По дорогам и тропам языка»
4. Tvorcheskie proekty, Inc.(2013). План оформления творческого проекта. Tvorcheskie proekty. Web: <http://tvorcheskie-proekty.ru/plan>